

litikai elitnek, a NATO katonai tevékenységéről, a csehszlovák helyzetről és a világ közvéleményének alakulásáról való tájékoztatására szorított. De mégis felmerül a kérdés, hogy tényleg csak az események követésére szorított az MNVK 2. Előadásomban erre a kérdésre is választ kívánok adni.

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM ÚNKP-22-3-I-KRE-5 KÓD-SZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

Jurászik Bálint (SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

A kvangdzsui felkelés

A kvangdzsui felkelés okai közé tartozik a tekintélyelvűség Dél-Koreában, a társadalmi és politikai elégedetlenség a Csolla tartományban, Pak Csong Hi meggyilkolása, és az 1979. december 12-ei és az 1980. május 17-ei puccsok. A felkelés május 18-tól május 27-ig tartott, és az áldozatok száma mai napig nem tisztázott. A felkelés során az azt leverő katonák sokszorosan megsértették az emberi jogokat, és példátlan dolgokat követtek el a civil lakossággal szemben, Cson Du Hvan, a koreai titkosszolgálat vezetője, a későbbi elnök utasítására. A felkelésben résztvevők közül sokakat elítéltek, megkínóztak vagy átnevelőtáborba zártak. Bár a felkelés elbukott, azonban a belső feszültségeit és a növekvő társadalmi elégedetlenséget a rendszer és az 1980-tól 1987-ig hatalmon lévő Cson Du Hvan már egyre kevésbé tudta elbagatellizálni. 1987-ben egy diák halála miatt kitört a júniusi demokratizációs küzdelem és 1987 decemberében sor került az első közvetlen elnökválasztásra, amelyet az ellenzék megosztottsága miatt Ro Te Vu nyert meg. 1995-ben letartóztatták Cson Du Hvant és Ro Te Vut az 1979-es katonai államcsínyben és a kvangdzsui felkelés leverésében játszott szerep miatt, azonban Kim De Dzsung javaslatára 1997-ben amnesztiát kaptak. Bár már több évtized eltelt az esemény óta, még napjainkban is számos vitás kérdés merül fel a felkeléssel kapcsolatban. A felkelés 1987-ig tabutéma volt, de később a saját megélhetésüket tartották szem előtt a koreaiak a fellendülő ázsiai államban, és már nem igazán foglalkoztak a demokratizáció kérdésével. Ennek ellenére a dél-koreai nemzet tisztában van azzal, hogy ez az esemény vezetett el a ma is fennálló demokratikus államrend kialakulásához.

Besztercei Márk (ELTE Eötvös József Collegium)

„velünk együtt helyes véleményű hittel s egyetemes egységgel” – A római pápaság reakciói a VII. századi keleti teológiai vitákra

A keresztény egyház keleti részein évszázadokig dúló teológiai viták nem ki-